

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 7
ISSUE 1
2026

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского
государственного стоматологического института,
Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

доктор медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2026-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axmedova Sayyora Muxamadovna, Absalamova Nigora Faxriddinovna OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATIDAGI LEYKOPLAKIYANING KLINIKO-MORFOLOGIK DIAGNOSTIKASI.....	6
2. Xamraeva Nilufar Xamzaevna, Turayeva Feruza Abdurashidovna ODAM PAPILLOMAVIRUSI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATI KASALLIKLARINING KLINIK XUSUSIYATLARINI BAHOLASH.....	11
3. Kamilov Xaydar Pozilovich, Usmanova Lazzat Baxodirovna SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATITDA MAHALLIY HIMOYA OMILLARINING KLINIK-DIAGNOSTIK AHAMIYATI.....	15
4. Тахирова Камола Абраровна, Мирзаходжаева Нигина Фирдавсовна ДЕФИЦИТ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ АНГУЛЯРНОГО ХЕЙЛИТА.....	19
5. Vohidov Elbek Rahimovich MASHINASOZLIK KORXONALARI ISHCHILARIDA OG'IZ BO'SHILIG'I A'ZOLARIDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	23
6. Исомов Мираскад Максудович, Ризаев Жасур Алимджанович, Мирзаев Алишер Умирзокович СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМОЙ.....	28
7. Axmedova Sayyora Muxamadovna, Absalamova Nigora Faxriddinovna OG'IZ BO'SHLIG'I LEYKOPLAKIYASIDA ASOSLI DIAGNOSTIKA VA DAVO ALGORITMI.....	37
8. Rizayev Jasur Alimjanovich, Xudoyqulov Shahzod Shavkatovich AUTISTIK SPEKTR BUZILISHLARI BO'LGAN BOLALARNI STOMATOLOGIK DAVOLASHGA TAYYORLASHGA KOMPLEKS YONDASHUV.....	40
9. Махмуд Закирович Дусмухамедов, Дусмухамедов Дилшод Махмуджанович, Исроилова Жасмина Жамшидовна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕ УРАНОПЛАСТИКИ.....	44
10. Валиева Фарангиза Садиковна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОГО СИНДРОМА ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	49
11. Shernazarov Otamurod Narmuratovich SURGICAL TREATMENT METHODS FOR BENIGN THYROID NODULES.....	53
12. Ахророва Малика Шавкатовна, Ражабий Музаёна Азизовна ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКАЯ И ТРЕХМЕРНАЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ СО СКЕЛЕТНОЙ ФОРМОЙ АНОМАЛИИ ОККЛЮЗИИ III КЛАССА ПО ЭНГЛЮ.....	57
13. Saidova Muxlisa Axrorovna, Kamilov Haydar Pozilovich OSHQOZON-ICHAK KASALLIKLARI FONIDA PARODONT KASALLIKLARINING OLDINI OLISH MASALALARI.....	62
14. Болтаева Мафтуна Муминовна КЛИНИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	66
15. Болтаева Фазолат Муминовна КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ОЧАГОВОЙ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ЭМАЛИ У ДЕТЕЙ С ПАРАЗИТАРНОЙ ИНВАЗИЕЙ.....	70
16. Zoyirov Tulqin Elnazarovich, Xaydarova Durdona Munisovna SURUNKALI PARODONTITDA PULPA JAROHATLARINING UCHRASH CHASTOTASI VA MORFOFUNKSIONAL XUSUSIYATLARI.....	75
17. Islamova Nilufar Bustanovna, Abdukhamidov Jurabek Laziz ugli IMPROVEMENT OF METHODS FOR EARLY DETECTION OF MAXILLOFACIAL DEFORMATIONS IN CASE OF PREMATURE TOOTH LOSS.....	79
18. Akhmedov Alisher Astanovich, Mukhiddinov Shokhrukh Gafurjon ugli THE ROLE OF EVERSTICK GLASS FIBER-REINFORCED SYSTEMS IN CORRECTING TOOTH CROWN DEFECTS.....	84
19. Islamova Nilufar Bustanovna, Nurullayeva Go'zal Abdumalikovna TISHLARNI OQARTIRISH MUOLAJASIDAN KEYINGI ASORATLAR PROFILAKTIKASIDA ZAMONAVIY ADGEZIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	89
20. Ortikova Nargiza Xayrullayevna, Khurramova Surayyo Dustmurodovna OPTIMIZATION OF ORTHOPEDIC DENTAL TREATMENT METHODS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION.....	94
21. Akhmedov Alisher Astanovich, Toyirov Jahongir Sobirovich MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF ENAMEL AND PRINCIPLES OF PREVENTIVE THERAPY FOR PATIENTS WITH EARLY MANIFESTATIONS OF INCREASED TOOTH WEAR.....	99
22. Kamilov Xaydar Pazilovich, Raximova Muhabbat Azamat qizi, Xolmatova Zarnigor Dilmurod qizi BEMORNI DAVOLASH TAJRIBASI ANGULAR HEYLITNI MAHALLIY BLOKADA YORDAMIDA.....	104
23. Шукуров Ақобир Фуркатович, Иноятлов Амрилло Шодиевич, Шукурова Нодира Тиллаевна ОРГАНИЗАЦИЯ МАРШРУТА ПАЦИЕНТА И ПРАВОВАЯ ЯСНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.....	109

Ахророва Малика Шавкатовна
Ражабий Музаяна Азизовна
Самаркандский государственный
медицинский университет

ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКАЯ И ТРЁХМЕРНАЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ СО СКЕЛЕТНОЙ ФОРМОЙ АНОМАЛИИ ОККЛЮЗИИ III КЛАССА ПО ЭНГЛЮ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19539368>

АННОТАЦИЯ

Целью исследования явилась комплексная оценка цефалометрических и 3D-морфометрических параметров у пациентов со скелетной формой аномалии окклюзии III класса по Энглю для объективизации степени скелетного дисбаланса и обоснования хирургической тактики лечения. Проведён анализ сагиттальных, вертикальных и денальных цефалометрических показателей, а также пространственных параметров челюстей и подбородочной области по данным 3D-визуализации. Выявлены выраженные отклонения от нормативных значений, характеризующие сочетание ретропозиции верхней челюсти, прогнатии нижней челюсти, вертикального гипердивергентного типа роста и выраженной зубоальвеолярной компенсации. Установлена высокая частота трёхмерной асимметрии нижней челюсти и гипертрофии подбородочной области, что обосновывает необходимость 3D-планирования ортогнатического лечения.

Ключевые слова: III класс по Энглю, цефалометрия, 3D-морфометрия, скелетный дисбаланс, ортогнатическая хирургия.

Axrorova Malika Shavkatovna
Rajabiy Muzayana Azizovna
Samarqand davlat
tibbiyot universiteti

ENGL BO‘YICHA III SINFLI TISH ANOMALIYASINING SKELET SHAKLIGA EGA BEMORLARNING SEFALOMETRIK VA UCH O‘LCHOVLI MORFOMETRIK XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Tadqiqotdan maqsad – skelet nomutanosibligi darajasini obyektivlashtirish hamda jarrohlik davolash usulini asoslash uchun Engl bo‘yicha III sinfli tish ko‘rugi anomaliyasining skelet shakliga ega bemorlardagi sefalometrik va 3D-morfometrik ko‘rsatkichlarni kompleks baholashdan iborat. 3D vizualizatsiya ma‘lumotlari asosida sagittal, vertikal va dental sefalometrik ko‘rsatkichlar, shuningdek, jag‘lar va iyak sohasining fazoviy o‘lchamlari tahlil qilindi. Tadqiqotda yuqori jag‘ning orqaga siljishi, pastki jag‘ning oldinga chiqib turishi, o‘shning vertikal giperdivergent turi hamda yaqqol ifodalangan tish-alveolyar kompensatsiya birgalikda kuzatilishini ko‘rsatuvchi me‘yoriy qiymatlardan sezilarli darajadagi og‘ishlar aniqlandi. Pastki jag‘ning uch o‘lchamli assimetriyasi va iyak sohasi gipertrofiyasining yuqori darajada uchrashi aniqlandi, bu esa ortognatik davolashni 3D-rejalashtirish zarurligini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: Engl bo‘yicha III sinf, sefalometriya, 3D-morfometriya, skelet nomutanosibligi, ortognatik jarrohlik.

Akhrorova Malika Shavkatovna
Rajabiy Muzayana Azizovna
Samarkand State Medical University

CEPHALOMETRIC AND THREE-DIMENSIONAL MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH SKELETAL CLASS III MALOCCLUSION ACCORDING TO ANGLE

ANNOTATION

The objective of the study was a comprehensive assessment of cephalometric and 3D morphometric parameters in patients with skeletal Class III malocclusion according to Angle to objectify the degree of skeletal imbalance and substantiate the surgical treatment strategy. An analysis was conducted of sagittal, vertical, and dental cephalometric indicators, as well as the spatial parameters of the

jaws and chin area using 3D imaging data. Significant deviations from normative values were identified, characterizing a combination of maxillary retroposition, mandibular prognathism, a vertical hyperdivergent growth pattern, and pronounced dentoalveolar compensation. A high frequency of three-dimensional mandibular asymmetry and chin area hypertrophy has been established, justifying the need for 3D planning of orthognathic treatment.

Keywords: Angle III class, cephalometry, 3D-morphometry, skeletal imbalance, orthognathic surgery.

Введение. Цефалометрический анализ является одним из ключевых методов объективной диагностики скелетных форм аномалий прикуса. В отличие от клинической оценки, он позволяет количественно определить степень дисбаланса между верхней и нижней челюстями, охарактеризовать тип роста лицевого скелета и прогнозировать объём ортогнатического вмешательства. Дополнение традиционной 2D-цефалометрии методами 3D-морфометрии существенно расширяет диагностические возможности за счёт оценки пространственных параметров челюстей, объёмных характеристик костных структур и степени асимметрии лицевого скелета.

Материалы и методы

В исследование включены 156 пациентов со скелетной формой аномалии окклюзии III класса по Энглю. Проводился стандартный цефалометрический анализ (SNA, SNB, ANB, Wits, профильный угол NAPog, FMA, SN-GoGn, гониальный угол, коэффициент Джарабака, U1-SN, IMPA, межрезцовый угол, overjet, overbite). Дополнительно выполнялась 3D-морфометрия с оценкой ширины и длины челюстей, объёмных параметров нижней челюсти, асимметрии, положения и выступания подбородка. Статистическая обработка осуществлялась с использованием t-критерия Стьюдента, дисперсионного анализа (ANOVA) и критерия χ^2 ; различия считались достоверными при $p < 0,05$.

Результаты

Средние значения сагиттальных цефалометрических показателей при III классе по Энглю (n=156)

Рис.1. Сагиттальные цефалометрические показатели

Среднее значение угла SNA составило $78,4 \pm 3,2^\circ$, что достоверно ниже нормы, указывая на ретропозицию или гипоплазию верхней челюсти. Напротив, угол SNB был увеличен до $83,8 \pm 3,7^\circ$, отражая прогнатическое положение нижней челюсти. Показатели ANB ($-5,4 \pm 2,1^\circ$) и Wits ($-7,9 \pm 2,8$ мм) свидетельствовали о выраженном сагиттальном дисбалансе, характерном для тяжёлых форм III класса. Отрицательные значения профильного угла NAPog подтверждали формирование вогнутого профиля лица.

Вертикальные цефалометрические показатели при III классе по Энглю (n=156)

Рис.2. Вертикальные параметры лицевого скелета

Вертикальные индексы (FMA, SN-GoGn) достоверно превышали нормативные значения, указывая на гипердивергентный тип роста. Увеличение гониального угла и снижение коэффициента Джарабака ($\approx 58\%$) отражали

преобладание вертикального направления роста лица. Высота нижней трети лица была увеличена, что клинически проявлялось удлинённым лицом и склонностью к формированию переднего открытого прикуса.

Дентальные цефалометрические показатели при III классе по Энглю (n=156)

Рис.3. Дентальные цефалометрические показатели

Установлены выраженные признаки зубоальвеолярной компенсации: наклон верхних резцов назад ($U1-SN = 96,1 \pm 5,4^\circ$) и пронаклинация нижних резцов ($IMPA = 101,4 \pm 6,2^\circ$). Снижение межрезцового угла ($118,2 \pm 8,5^\circ$) отражало

компенсаторную перестройку фронтального сегмента. Отрицательные значения overjet подтверждали обратное перекрытие резцов, а вариабельность overbite указывала на сочетание различных вертикальных морфотипов.

3D-морфометрические показатели челюстей при III классе по Энглю (n=156)

Рис.4. 3D-морфометрические показатели челюстей

Трёхмерный анализ выявил сужение верхней челюсти при одновременном увеличении ширины и длины нижней

челюсти. Объем правой и левой половин нижней челюсти достоверно различался, средняя асимметрия достигала $9,6 \pm$

4,3%, что существенно превышало физиологические распространённости пространственной асимметрии при III классе окклюзии. Эти данные свидетельствуют о высокой

3D-показатели подбородка и фронтальной асимметрии при III классе по Энглю (n=156)

Рис.5.

3D-параметры подбородочной области

Среднее смещение подбородка составило $3,8 \pm 2,1$ мм, угол симметрии нижней челюсти превышал норму более чем в 2 раза, что указывало на выраженные фронтальные деформации. Угол выступания подбородка и глубина подбородочной точки были увеличены, формируя типичный «прогнатический» профиль лица. Совокупность выявленных изменений обосновывает необходимость не только сагиттальной коррекции челюстей, но и дополнительной geniопластики в ряде клинических случаев.

Обсуждение

Полученные результаты демонстрируют системный характер морфологических нарушений при скелетной форме III класса по Энглю. Сочетание ретропозиции верхней челюсти, прогнатии нижней челюсти и вертикального гипердивергентного типа роста создаёт сложную трёхмерную деформацию лицевого скелета. Выраженная зубоальвеолярная компенсация маскирует

истинную тяжесть скелетного дисбаланса и должна быть устранена на этапе ортодонтической подготовки. Применение 3D-морфометрии позволяет выявить асимметрии и объёмные диспропорции, которые не всегда очевидны при традиционной 2D-цефалометрии, что повышает точность планирования ортогнатических вмешательств.

Заключение

Цефалометрические и 3D-морфометрические показатели у пациентов со скелетной формой аномалии окклюзии III класса по Энглю характеризуются выраженными сагиттальными, вертикальными и пространственными нарушениями, а также значительной асимметрией нижней челюсти и гипертрофией подбородочной области. Полученные данные подтверждают необходимость комплексного 3D-планирования ортогнатического лечения с учётом не только сагиттальных, но и вертикальных и фронтальных компонентов деформации.

Список литературы

1. Proffit W.R., Fields H.W., Larson B., Sarver D.M. Contemporary Orthodontics. 6th ed. Elsevier; 2019.
2. Graber L.W., Vanarsdall R.L., Vig K.W., Huang G.J. Orthodontics: Current Principles and Techniques. 6th ed. Elsevier; 2017.
3. Reyneke J.P. Essentials of Orthognathic Surgery. 2nd ed. Quintessence Publishing; 2018.
4. Ngan P., Moon W. Evolution of Class III treatment in orthodontics. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2015;148(1):22–36.
5. Baek S.H., Ahn H.W., Kwon Y.H., Choi J.Y. Surgical-orthodontic treatment of Class III malocclusion. Seminars in Orthodontics. 2012;18(4):262–273.
6. Jacobs J.D., Sinclair P.M. Principles of orthodontic preparation for orthognathic surgery. Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America. 2014;26(4):475–486.
7. Uribe F., Janakiraman N., Shafer D.M., Nanda R. Three-dimensional analysis of dental compensation in skeletal Class III malocclusion. Progress in Orthodontics. 2016;17:20.
8. Baccetti T., Franchi L., McNamara J.A. Cephalometric analysis of Class III malocclusion. Angle Orthodontist. 2007;77(4):565–573.

9. Kapila S., Nervina J.M. CBCT in orthodontics: assessment of malocclusion and surgical planning. *Orthodontics & Craniofacial Research*. 2015;18(S1):23–30.
10. Alqerban A., Willems G., Swennen G. Three-dimensional cephalometry in orthognathic surgery: A systematic review. *International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*. 2016;45(7):876–885.
11. Swennen G.R.J., Mollemans W., Schutyser F. Three-dimensional treatment planning of orthognathic surgery. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*. 2009;67(4):705–712.
12. Joss C.U., Thüer U.W. Stability of surgical-orthodontic correction of Class III malocclusion. *Journal of Orofacial Orthopedics*. 2008;69(3):170–182.
13. Bailey L.J., Cevidanes L.H., Proffit W.R. Stability and predictability of orthognathic surgery. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*. 2004;126(3):273–277.
14. Nagasaka H., Sugawara J., Kawamura H., Nanda R. “Surgery first” approach in skeletal Class III correction. *Journal of Clinical Orthodontics*. 2009;43(2):97–105.
15. Hernández-Alfaro F., Guijarro-Martínez R. Surgery first in orthognathic surgery: Indications and limitations. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*. 2014;72(12):2467–2477.
16. Kim Y.J., Yu H.S., Lee K.J., Park Y.C. Dentoskeletal effects of Class III malocclusion and orthodontic decompensation. *Angle Orthodontist*. 2010;80(1):58–65.
17. Buschang P.H., Rossouw P.E., Nagy W.W. Orthodontic and orthognathic outcomes in Class III patients. *Angle Orthodontist*. 2019;89(3):401–410.
18. Chen Y., Kyung H.M., Gao L., Yu W.J. Skeletal anchorage in orthodontic decompensation. *Clinical Oral Implants Research*. 2018;29(1):76–85.

Tadqiqot UZ

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000